

Percepción de autoestima y trastornos por consumo de alcohol en adultos de la UMF 69

Rafael Delgado-Piña, Guadalupe Hernández-Estrella, Alfonso Zempoalteca-Morales,
Eduardo Campos-Montaño

Instituto Mexicano del Seguro Social/Unidad de Medicina Familiar No. 69, OOAD Estado de México Oriente

Resumen

Este estudio describe la relación entre autoestima y dependencia al alcohol en adultos de la UMF No. 69. El alcohol es un importante factor de riesgo global de discapacidad y muerte. La autoestima se define como la valoración personal de cada individuo.

Se realizó un estudio transversal y descriptivo con 384 derechohabientes de 20 a 75 años, seleccionados porque en ese rango el alcohol y la baja autoestima pueden agravar su salud. La muestra se tomó de una población adulta de 398,856 personas. Se aplicaron el test de autoestima de Rosenberg y el test AUDIT (para riesgo de trastornos por consumo de alcohol), previo consentimiento informado. Los recursos e infraestructura de la UMF 69 fueron adecuados para el estudio.

Los resultados mostraron que, del total con baja autoestima, el 9.37% presentó abuso de alcohol dependiente y el 5.2% tenía un consumo riesgoso. En conclusión, del total de 384 pacientes, el 14.58% tuvo baja autoestima relacionada con trastornos por consumo de alcohol, mientras que la mayoría (85.41%) presentó una autoestima normal, aunque también relacionada con dichos trastornos.

De los 384 pacientes con algún grado de percepción de autoestima, el 14.58% tuvo autoestima baja relacionado con trastornos por consumo de alcohol y 85.41% tuvo una autoestima normal relacionada con trastornos por consumo de alcohol.

Abstract

This study describes the relationship between self-esteem and alcohol dependence in adults at Family Medicine Unit No. 69. Alcohol is a major global risk factor for disability and death. Self-esteem is defined as an individual's self-evaluation.

A cross-sectional, descriptive study was conducted with 384 patients aged 20 to 75, selected because alcohol and low self-esteem can worsen health in this age range. The sample was drawn from an adult population of 398,856. The Rosenberg Self-Esteem Scale and the AUDIT (for alcohol use disorder risk) were administered after obtaining informed consent. The resources and infrastructure of Family Medicine Unit 69 were adequate for the study.

The results showed that, of those with low self-esteem, 9.37% presented with alcohol dependence and 5.2% exhibited risky drinking patterns. In conclusion, of the total of 384 patients, 14.58% had low self-esteem related to alcohol use disorders, while the majority (85.41%) presented normal self-esteem, although also related to said disorders.

Of the 384 patients with some degree of self-esteem perception, 14.58% had low self-esteem related to alcohol use disorders and 85.41% had normal self-esteem related to alcohol use disorders.

Palabras Clave: Autoestima, Alcohol, Ansiedad, Trastorno, Consumo

Keywords: Self-esteem, Alcohol, Anxiety, Disorder, Consumption

1. INTRODUCCIÓN

La autoestima, definida por la OMS como un estado de bienestar con dimensiones social, física y psicológica, surge de la interacción y el reconocimiento social [1]. Constituye una autoevaluación que vincula la aprobación personal con la capacidad de creer en uno mismo, manteniendo un equilibrio emocional [2]. Un entorno favorable es crucial para este equilibrio biopsicosocial, ya que factores como el estrés, la presión social y la exploración de la identidad representan vulnerabilidades [3]. La depresión, un problema de salud global que puede llevar al suicidio (segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años) [4], se refleja directamente en la autoestima. Una autoestima alta se correlaciona con bienestar psicológico y éxito en diversos ámbitos, mientras que una baja se asocia con salud mental pesimista, signos de depresión y conductas de riesgo como la dependencia al alcohol [5].

Comprender la comorbilidad entre el trastorno por consumo de alcohol (AUD) y los trastornos del estado de ánimo es vital. El AUD, según el DSM-5, es un diagnóstico unificado (que abarca abuso y dependencia) [6] caracterizado por la incapacidad de controlar la ingesta a pesar de las consecuencias negativas [7]. Es un factor de riesgo global significativo, asociado a aproximadamente tres millones de muertes anuales (5% del total mundial), con un impacto desproporcionado en adultos jóvenes. Su consumo, que frecuentemente inicia en la adolescencia, puede desencadenar alteraciones biológicas (como hepatitis alcohólica), deterioro cognitivo, ansiedad, depresión y una disminución en la autoestima, creando un círculo vicioso.

El vínculo entre ambos conceptos es bidireccional y profundo. El alcohol afecta el cerebro, generando placer y atenuando emociones negativas, lo que motiva su consumo repetido para aliviar estados como la ansiedad o la "híper katifeia" (estado emocional negativo durante la abstinencia) [8]. Simultáneamente, una autoestima baja actúa como factor de vulnerabilidad, aumentando la probabilidad de adoptar comportamientos no saludables como el consumo riesgoso de alcohol. Los adultos con consumo ocasional o nulo suelen reportar mayor autoestima, satisfacción vital y mejor salud. Por ello, la identificación y el fortalecimiento de la autoestima son componentes terapéuticos esenciales para aumentar la resiliencia emocional, reducir el riesgo de recaída y mejorar el apego al tratamiento en pacientes con AUD [9]. Instrumentos validados como la Escala de Autoestima de Rosenberg y el cuestionario AUDIT son fundamentales para una detección e intervención temprana y efectiva [10,11].

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño

Se realizó la aplicación de encuestas de carácter transversal, en el cual se identificó la percepción de autoestima y trastornos por consumo de alcohol en pacientes adultos de 20-75 años la Unidad de Medicina Familiar No. 69.

- Transversal: El presente estudio, se realizó en una sola medición, en un tiempo determinado para el estudio de las variables por lo que se ha determinado un diseño transversal.
- Descriptivo: Se describió el comportamiento de las variables de estudio.
- Observacional: No se realizaron intervenciones, únicamente se limita a observar los fenómenos sin modificar el comportamiento de las variables.

Universo de estudio y grupo de estudio:

La presente investigación se realizó a 384 personas, en adultos de 20-75 años derechohabientes del IMSS adscritos a la Unidad De Medicina Familiar número 69 del primer nivel de atención médica, de un universo total de 398,856 derechohabientes de todas las edades que están adscritos a esta unidad.

Lugar de estudio: este estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad de Medicina Familiar No. 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Texcoco, estado de México, esta unidad pertenece al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada regional Estado de México Oriente, el trabajo de campo se realizó por parte del investigador en las salas de espera de los consultorios en las instalaciones de la UMF 69.

3. RESULTADOS

Se analizaron 384 pacientes de 20 a 75 años, con una media de edad de 47 años (DE \pm aproximadamente 15.2 años*); según el sexo, el 50.78% fueron mujeres. La mayoría de los participantes presentaron escolaridad de nivel licenciatura o superior (50.52%) y se dedicaban a actividades profesionales o empleadas (84.63%). Las características generales de la población estudiada se muestran en la Tabla 1.

Al evaluar el grado de autoestima mediante la escala de Rosenberg, 56 pacientes presentaron autoestima baja (14.58%) y 328 autoestima normal (85.41%). En cuanto al consumo de alcohol medido con el AUDIT, 147 pacientes beben de forma responsable (38.28%), 121 de forma riesgosa (31.51%) y 116 presentan abuso de alcohol dependiente (30.20%). Como se muestra en la gráfica 1.

Para evaluar la relación entre las variables estudiadas, se dividió a los pacientes en dos grupos según el nivel de autoestima (baja vs. normal) y el tipo de consumo de alcohol (riesgoso/dependiente vs. responsable). Del total de la muestra, el 9.37% presentó baja autoestima y abuso de alcohol dependiente, mientras que el 5.20% mostró baja autoestima y consumo riesgoso. La asociación entre baja autoestima y consumo problemático de alcohol fue observada, aunque la mayor parte de los pacientes con consumo riesgoso o dependiente presentaron autoestima normal (47.13% del total), gráfica 2.

El análisis de asociación entre autoestima y nivel de consumo de alcohol se presenta en la tabla 1, donde se evidencia que, si bien existe una relación entre baja autoestima y consumo problemático, la mayoría de los pacientes con trastornos por consumo de alcohol mantienen una autoestima normal.

Tabla 1. Grado de percepción de autoestima en relación con el consumo de alcohol

	AUTOESTIMA BAJA	%	AUTOESTIMA NORMAL	%
Abuso de alcohol dependiente	36	9.37		
Bebe de forma riesgosa	20	5.20		
Abuso de alcohol dependiente			80	20.83
Bebe de forma responsable			147	38.28
Bebe de forma riesgosa			101	26.30

Fuente: cedula de recolección de datos

Tabla 2. Características sociodemográficas del estudio. Fuente: Cédula de recolección de datos

CARACTERISITICAS SOCIODEMOGRAFICAS			
SEXO			
Sexo	Numero #	Porcentaje	
Hombre	189	49.22	
Mujer	195	50.78	
EDAD			
Edad	Numero #	Porcentaje	
20-29	62	16.14	
30-39	61	15.88	
40-49	86	22.39	
50-59	87	22.65	
60-69	54	14.06	
70-75	34	8.85	
OCUPACION			
Ocupación	Numero #	Porcentaje	
Ama de casa	37	9.64	
Profesional	177	46.09	
Jornalera	0	0	
Estudiante	22	5.73	
Empleado	148	38.54	
ESTADO CIVIL			
Estado civil	Numero #	Porcentaje	
Soltero (a)	124	32.29	
Casado (a)	150	39.06	

Union libre	90	23.44
Divorciado	14	3.65
Viudo	6	1.56
ESCOLARIDAD		
Escolaridad	Numero #	Porcentaje
Analfabeta	0	0
Primaria	10	2.60
Secundaria	50	13.02
Bachillerato	43	11.20
Carrera Técnica	87	22.66
Licenciatura o mas	194	50.52
Ninguna	0	0

Gráfica 1. Tipo de consumo de alcohol en los adultos de la UMF 69 por sexo
Fuente: cedula de recolección de datos

Gráfica 2. Grado de percepción de autoestima en relación con el consumo de alcohol
Fuente: cedula de recolección de datos

4. DISCUSIÓN

El presente estudio describió la percepción de autoestima y trastornos por consumo de alcohol, en el que se pretendió demostrar la estrecha relación que existe entre estas dos variables, comprobándose hasta cierta forma la hipótesis inicial en el sentido de la existencia de una relación entre percepción de autoestima y alcoholismo, encontrando que una baja autoestima no representa la única causa de adicción, sin embargo la recuperación y tratamiento de los trastornos por consumo de alcohol puede ser un camino para mejorar la autoestima. En este sentido el concepto de salud mental proporcionado por la Organización Mundial de la Salud juega un papel fundamental en las acciones preventivas por parte de instituciones públicas y por parte de las personas que se ven afectadas por estos padecimientos [12].

Se observó que la población predominante en este estudio fueron hombres, en el 8.59% del total de la muestra, presentan baja autoestima con abuso alcohol dependiente, respecto a la edad, la media fue de 47 años. Por otra parte, recabamos que el 9.11% de la población de ambos sexos siente culpabilidad por el consumo de alcohol diariamente o al menos una vez por semana, que parece actuar como un factor protector o de reforzamiento para el consumo de este.

Dentro de las investigaciones con respecto a este tema es una buena línea de estudio el ver la falta de aceptación de trastornos de consumo de alcohol e incremento del mismo en el sexo femenino, a comparación de los hombres, dado que puede existir un acercamiento al consumo a edades más tempranas, con consumos mínimos, pero recurrentes, lo que nos podría dar indicios para explicar posibles resultados como un aumento en el riesgo de cáncer de mama hasta en un 9% entre otros padecimientos[13].

Sin embargo, llama la atención que el 47.13% de la muestra que representa a los pacientes que beben de forma riesgosa y alcohol dependientes, no se reconozca la existencia de un problema [14]. Preocupa el constante desinterés del derechohabiente por buscar información en las unidades a tiempo, por lo que el reforzamiento y estrecho seguimiento con valoraciones psicológicas, reforzadas en conjunto de redes de apoyo podría evitar las consecuencias del consumo.

Los resultados obtenidos en la presente investigación revelan que la mayoría de los adultos evaluados, tanto con consumo como sin consumo problemático de alcohol, presentan niveles de autoestima dentro del rango normal, representando un 85.41% de la muestra. Estos hallazgos contrastan parcialmente con los resultados del estudio de Vásquez Vera y Vega Intriago (2021), quienes reportaron que la mayoría de los pacientes en tratamiento en centros especializados mostraban una autoestima de nivel medio-alto [15]. Esta diferencia puede atribuirse a la condición de abstinencia mantenida en los pacientes del estudio ecuatoriano, lo que sugiere que la adherencia al tratamiento y la interrupción del consumo de sustancias podrían influir positivamente en la percepción de sí mismos.

Asimismo, el estudio de García Cedeño y Pibaque Gómez (2021) refuerza esta hipótesis, al encontrar que los niveles de autoestima y resiliencia en mujeres drogodependientes mejoraban progresivamente a medida que avanzaban en su proceso terapéutico [16]. Esta progresión destaca la importancia del acompañamiento psicosocial estructurado para fortalecer factores protectores como la autoestima.

Por otra parte, los trabajos de Benavente Pacori y Chaiña Arpi (2023) aportan evidencia de que la autoestima actúa como un predictor de satisfacción con la vida de intensidad moderada, mientras que el consumo de alcohol se asocia negativamente con esta variable, aunque con menor fuerza predictiva [17]. Estos hallazgos coinciden con lo observado en la presente investigación, en donde los pacientes que mantienen niveles de

autoestima normales tienden a presentar una mejor adaptación emocional, incluso si no han cesado completamente el consumo.

En cuanto al entorno psicosocial, el estudio de Rodas López (2020) señala que factores como la disfuncionalidad familiar y los bajos niveles de autoestima están directamente relacionados con el consumo problemático de alcohol que genera sentimiento de culpabilidad [18]. Esto coincide con la evidencia aportada por Rivera-Rivera et al. (2022), quienes encontraron que el patrón de consumo excesivo de alcohol (CEA) en México es altamente prevalente, especialmente entre los hombres, y que su distribución responde a factores individuales, sociales y estructurales.

En conjunto, estos hallazgos evidencian la necesidad de continuar investigando los factores asociados al consumo de alcohol y sus repercusiones en la autoestima, con especial énfasis en las diferencias por sexo y en la eficacia de los tratamientos integrales. La relación entre autoestima, consumo de sustancias y satisfacción con la vida debe ser abordada desde un enfoque biopsicosocial, que permita diseñar estrategias preventivas y terapéuticas más eficaces y contextualizadas.

5. CONCLUSIÓN

En el presente estudio se encontró que una autoestima baja en relación con el consumo alcohol dependiente es de 9.37% y 5.23% los que consumen de forma riesgosa, resultados que difieren con respecto a la hipótesis planteada a la percepción de autoestima baja que se encuentran en 40% de los adultos con trastornos por consumo de alcohol.

La relación entre la baja autoestima y el alcoholismo es compleja y se relaciona con el descontrol para gestionar nuestras emociones que pueden relacionarse con sentimientos de inutilidad, incompetencia o fracaso entre otros llevándonos a cambios en el estado de ánimo y autocontrol [19]. Hay eventos que puede generen traumas desde temprana edad, dependiendo la carga que aporta, se pueden generar emociones negativas disminuyendo la autoestima como lo son factores socioeconómicos, influencias sociales y carencia de apoyo familiar. Este último impacta en la dinámica y funcionamiento generando falta de comunicación, confianza y bienestar emocional de todos los miembros de la familia [20].

REFERENCIAS

- [1] Pacori, A. B., & Arpi, H. L. C. (2023). Autoestima y consumo de alcohol como predictores de la satisfacción con la vida en jóvenes de la ciudad de Juliaca. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 16(1), 26–38. https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/1985/2096
- [2] Bustos Changoluisa, K. S., & Vásquez de la Bandera Cabezas, F. A. (2022). Autoestima y bienestar psicológico en estudiantes universitarios. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4121
- [3] Vista de estrés académico y autoestima en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana en contexto COVID-19 durante el año 2021. (2021). *Revista Científica Universidad Americana*. Recuperado el 20 de octubre de 2023, de <https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/748/502>
- [4] Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). (2022). *Guía de práctica clínica: Detección, diagnóstico y tratamiento del trastorno depresivo mayor en infancia, adolescencia y adultez en el primer y segundo nivel de atención*. <https://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-SS-832-22/ER.pdf>
- [5] Rodrich Zegarra, A. (2020). *Self-esteem and state-trait anxiety in university adults from Lima*. *Interacciones*, 6. <https://revistainteracciones.com/index.php/rin/article/view/107/220>

- [6] Asociación Americana de Psiquiatría. (2023). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5*. Asociación Americana de Psiquiatría. <https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf>
- [7] Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (2022). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed., texto revisado; DSM-5-TR). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- [8] National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (s. f.). *El ciclo de la adicción al alcohol*. <https://www.niaaa.nih.gov/publications/el-ciclo-de-la-adiccion-al-alcohol>
- [9] Villarreal-Mata, J. L., Sánchez-Gómez, M., Idalia, E., Alonso, M., Rafael, F., Selene, K., et al. (2022). *Inteligencia emocional como mediador del craving y el riesgo de recaída en adultos en tratamiento por consumo de alcohol*. *Salud Uninorte*, 38(3), 729–741. <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/14409>
- [10] Amelio, A., et al. (2020). *Diferencias de habilidades para la vida entre adolescentes escolarizados consumidores de alcohol*. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 23(4), 1680–1695.
- [11] Sánchez-Villena, A. R., de la Fuente-Figuerola, V., & Ventura-León, J. (2021). *Modelos factoriales de la Escala de Autoestima de Rosenberg en adolescentes peruanos*. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 26(1), 47–55. <https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/26631>
- [12] Ramírez-Toscano, Y., Canto-Osorio, F., Carnalla, M., Colchero, M. A., Reynales-Shigematsu, L. M., Barrientos-Gutiérrez, T., & López-Olmedo, N. (2023). *Patrones de consumo de alcohol en adolescentes y adultos mexicanos: Ensanut Continua 2022*. *Salud Pública de México*, 65(Supl. 1), S75–S83. <https://doi.org/10.21149/14817>.
- [13] Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (2022). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales* (5.ª ed., texto revisado; DSM-5-TR). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- [14] Cortaza-Ramírez, L., Calixto-Olalde, G., Hernández-López, L., & Torres-Balderas, D. (2022). *Prevalence of alcohol consumption in nursing students*. *Medwave*, 22(2), e002530. <https://www.medwave.cl/medios/medwave/Marzo2022/PDF/medwave-2022-02-002530b.pdf>
- [15] Vásquez Vera, C. G., & Vega Intriago, J. O. (2021). *Autoestima en pacientes drogodependientes*. *Revista Científica Sinapsis*, 2(20). <https://revistas.itsup.edu.ec/index.php/sinapsis/article/view/518>
- [16] García Cedeño, M., & Pibaque Gómez, C. (2024). *Resiliencia y autoestima en pacientes drogodependientes de la comunidad terapéutica de mujeres Maranatha. Identidad Bolivariana*. <https://identidadbolivariana.itb.edu.ec/index.php/identidadbolivariana/article/view/115/178>
- [17] Benavente Pacori, A., & Chaiña Arpi, H. L. (2023). *Autoestima y consumo de alcohol como predictores de la satisfacción con la vida en jóvenes de la ciudad de Juliaca*. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 16(1), 26–38. https://rccs.upeu.edu.pe/index.php/rc_salud/article/view/1985
- [18] Rodas López, J. E. (2022). *Factores de riesgo para el consumo de alcohol en adultos guatemaltecos*. *Revista Médica*, 20(2). http://www.soporte.uv.mx/rm/num_anteriores/revmedica_vol20_num2/articulos/Factores.pdf
- [19] Villarreal-Mata, J. L., Sánchez-Gómez, M., Idalia, E., Alonso, M., Rafael, F., Selene, K., et al. (2022). *Inteligencia emocional como mediador del craving y el riesgo de recaída en adultos en tratamiento por consumo de alcohol*. *Salud Uninorte*, 38(3), 729–741. <https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/14409>
- [20] World Health Organization. (2020). *WHO methods and data sources for country-level causes of death 2000–2019*. World Health Organization. <https://www.paho.org/en/enlace/burden-selected-alcohol-related-diseases>

Correo de autor de correspondencia: elfarra_d@hotmail.com